

МАККАЖЎХОРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН 300 НАВИНИНГ ПУФАКЛИ (*USTILAGO MAYDIS* (DC.) *CORDA*) ВА ЧАНГ (*SOROSPORIUM REILIANUM*) ҚОРАКУЯ КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ УРУҒ ДОРИЛАГИЧ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ
Ғ.Н.Мусаев

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти (ЖДИТИ), таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002541>

Аннотация. Ушбу мақолада инсоннинг углеводга, оқсилга бўлган талабини ва чорва молларини озукасини қондиришида асосий ўрин тутадиган маккажўхорининг пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) *Corda*) ва чанг (*Sorosporium reilianum*) қоракуя касалликларига қарши қўлланилган уруғдориллагич препаратларнинг таъсири ёритилган.

Калим сўзлар: Маккажўхори, Пуфакли, *Ustilago maydis* (DC.) *Corda*, чанг *Sorosporium reilianum*, касаллик, ўсимлик, зарар, фунгусид, қарши кураш, чора, нав.,

Дунё деҳқончилигида маккажўхори энг қадимий экинлардан бири бўлиб XVII асрда Грузияда, XVIII асрнинг охири-XIX асрнинг бошларида ғарбий Хитойдан Марказий Осиёга келтирилиб экила бошланган. Шу даврдан буён, маккажўхори дунёда энг кўп етиштириладиган ва тарқалган донли ва ем-хашак, озиқ-овқат ва техникавий экин ҳисобланади. Маккажўхори дон таркиби жиҳатдан ҳам фойдали экин туриб бўлиб, унда углеводлар 65-70%, оқсил 9-12%, ёғ 4-8% ни ташкил қилади. Бундан ташқари унинг таркибида инсон учун фойдали минерал тузлар ва витаминлар мавжуд.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО)нинг маълумотларга кўра, дунё бўйича 2019 йил маккажўжори (дон учун) 192 млн. га экилган бўлиб, жами ҳосилдорлик 1046 млн. тоннани ташкил қилган. Экин майдони ва юқори ҳосил етиштириш бўйича АҚШ, Хитой ва Бразилия бўлиб, бу давлатлардаги экин майдони дунёдаги жами маккажўхори майдонининг 48% ини ташкил этади. Лекин, ҳозирги кунда маккажўхори етиштирувчи давлатларда маккажўхори экинини замбуруғли, вирусли ва бактерияли касалликларидан жиддий зарар кўрмоқда.

Шу сабабли, маккажўхорининг ҳосилдорлигини тушишига, дон сифатининг ёмонлашишига сабаб бўлмоқда. Ҳозирги кунда, дунёда маккажўхори сўтасида пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) *Corda*) ва чангсимон (*Sorosporium reilianum*) қоракуя касалликлари кўп тарқалган бўлиб, пуфаксимон қора куя касаллиги туфайли ҳосилнинг 40 % гача ҳамда чангсимон қора куя касаллиги билан касалланганда эса ҳосилнинг 90 % гача йўқотилиши кузатилган. Шу сабабли дунё бўйича касалликларга уйғунлашган кураш чораларини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

Ҳозирги кунда маккажўхорининг замбуруғли, бактерияли ҳамда вируслар келтирадиган касалликларнинг 70 дан ортиқ тури маълум. Сўнги маълумотларга қараганда, маккажўхорининг дон ҳосилдорлигига пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) *Corda*) ва чанг (*Sorosporium reilianum*) қоракуя касалликлари билан зарарлани натижасида кескин камайишига сабаб бўлмоқда.

Тадқиқот мақсади. Жанубий минтақаларда маккажўхори сўтасида пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) *Corda*), чанг (*Sorosporium reilianum*) қоракуя касалликларининг ривожланиши, ўсимликларнинг ўсув даври, ҳосилдорлик ва дон сифатига таъсирини аниқлаш ҳамда уларга қарши атроф-муҳитга зарарсиз бўлган кураш усулларинини ишлаб

чиқиш ҳамда кураш усулларининг биологик ва иқтисодий самарадорлигини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга жорий этишдан иборат.

Тадқиқот услублари. Дала тажрибаларини ўтказиш, тажрибаларни жойлаштириш, фенологик кузатувлар олиб бориш ҳосилни йиғиш ва ҳисоблаш ҳамда лаборатория таҳлиллари «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» га (2007 й) амал қилинади. Маълумотларнинг статистик таҳлили Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” услуби ва Мисрософт Оффисе Экселл 2010 дастурлари асосида дисперсион таҳлил қилинади. Маккажўхорининг пуфак ва чангсимон қорақуя касалликларининг тарқалиши С.Л.Тютерев, Т.С.Баталоваларнинг (1991) услуби (Болезни зерновых культур при интенсивных технологиях их возделывания) асосида, касаллик билан зарарланиши ва ҳосилдорликка таъсири А.Е.Чумаков ва Т.И. Захароваларнинг (1990) услуби (Вредоносность болезней сельскохозяйственных культур, М., 1990) ёрдамида, касалликларга қарши қўлланилган препаратларнинг биологик самарадорлиги Аббот услубида аниқланади. Иқтисодий самарадорликни В.Р. Виямса (Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами М.,1983), Дон таркибидаги пеститсидлар қолдиғини Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов 2001) гост 30710 меъёрий ҳужжат асосида (Газовый хромато масс спектрометр) апаратыда аниқланади.

Уруғларга экишдан олдин ишлов бериш учун мўлжалланган фунгицидлар самарадорлигини ўрганиш учун маккажўхорининг Ўзбекистон -300 нави олинган. Дала тажрибалари Ғузор туманида жойлашган Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институтига қарашли тажриба майдонида ўтказилди. Тажриба майдонининг тупроғи оч тусли бўз тупроқлар, кам шўрланган, ер ости сувлари 2-2,5 метр чуқурликда жойлашган, кам минераллашган (2,5-3 г/л). Дала тажрибаси 3 қайтариқда вариантлар систематик усулда жойлаштирилган, вариантлар сони 6 та, пайкалчаларнинг умумий сони 48 та.

Тажриба тизимида кўра маккажўхорининг Ўзбекистон -300 нави 6 вариант шароитида тадқиқ қилинди, жумладан I-чи Назорат (уруғларни фунгицид билан дориланмаган) вариант, қолган 5 та вариантлар Эталон Далетебу ФС 6% с.э.сус, Карбоксин Т 400ФС, Тебукур ФС 600, Оплот, Махсим ХЛ 035 Фс) хил уруғдориларни уч хил меъёри билан ишлов берилиб экилди

Дунёда дуккакли дон экинлар етиштириш соҳасини ривожлантириш ва ҳосилдорликни янада оширишга интенсив технологияларни қўллаш орқали эришиш мумкин. Бунда етиштирилаётган дуккакли дон экинларини турли касалликлардан ҳимоя қилиш, уларни тарқалиш ареалини аниқлаш ва самарали кураш чораларини қўллаш ўта муҳим ҳисобланади. Дуккакли дон экинларини ўсув даврида фитосанитар ҳолатини доимий назорат қилиш, муайян касалликнинг кучли тарқалиши ва ривожланиши ҳавфи мавжуд бўлганида ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича тезкор чора-тадбирларни қўллаш орқали катта миқдордаги дон ҳосилини сақлаб қолиш мумкин.

Республикамиз аҳолисини жадал ўсиб бориши ва аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабининг ортиб бориши соҳа вакиллари олдида бир қатор долзарб масалаларни қўймоқда. Булар: аҳолини экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш, чорвачилик озуқа базасини яхшилаш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этишдан иборатдир. Мамлакатимизда соя мойли экинлар майдонларининг кенгайтирилиши ва улардан тайёрланадиган

маҳсулотларнинг кўпайиши аҳолининг ёғ-мой маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондириш ҳамда чорвачиликни изчил ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Бу борадаги асосий мақсад ва вазифаларимиздан бири қишлоқ хўжалиги экинларни ҳар-хил касалликлардан ҳимоя қилишдир.

Маълумки, маккажўхори экинига 70 га яқин касаллик зарар келтиради. Шундан 30 тури замбуруғли касалликлардир, бу касалликлар: пуфакли ва чанг қора куя, маккажўхори занги, қўнғир доғланиш, диплоидоз, фузариоз, кўмирли чириш, оқ чириш, бактериал поя чириши, нигроспороз, кулранг чириш, каби касалликлар шулар жумласидандир. Ушбу касалликлар ичида энг хавфли ҳисобланган пуфакли ва чанг қора куя касаллиги кенг ихтисослашган жуда зарарли замбуруғ касаллиги ҳисобланади. Бу касалликни пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) Corda) ва чанг (*Sorosporium reilianum*) қора куя замбуруғи кўзгатади. Табиатда ҳамма жойда учрайди.

Ҳозирги кунда республикамызда маккажўхори ва дуккакли экинларни ривожлантиришда олимларимизнинг олдида турган долзарб масалалар замбуруғли касалликларга ва зараркундаларга қарши самарали кураш усуллари олиб бориш республикамызда донли экинлар етиштириш соҳасининг янада ривожланишига олиб келади. Маккажўхорининг пуфакли ва чанг қора куя касалликларига қарши кимёвий кураш ишларини уруғларни экишдан олдин уруғдорлагич препаратлар ёрдамида дорилаш, ҳамда касалликка чалинган ўсимликларни фунгицидлар ёрдамида профилактик кимёвий кураш ўтказишни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Маккажўхори ўсимлигининг ҳосилдорлигини бир меъёрда сақлаб туриш учун уни ҳар хил касалликлардан ҳимоя қилиш катта аҳамиятга эгадир. Касалликлардан ҳимоя қилишнинг дастлабки босқичида иқтисодий ва хавфсиз усулларидан бири - бу уруғларни экишдан олдин дорилашдир. Уруғларни дорилаш замбуруғли касалликлар профилактикасида энг муҳим ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Юқорида келтирилган маълумотлар асосида дала тажриба майдонларида маккажўхорининг пуфакли ва чанг касаллигига қарши курашиш борасида илмий тадқиқот ишлари Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти марказий дала тажриба майдонида олиб борилди. **Олинган натижалар таҳлили.** Тажрибада маккажўхорининг Ўзбекистон 300 навини касалликдан ҳимоя қилишда уруғдорлагич препаратлар фойдаланилди, ҳамда ушбу касалликнинг ривожланишининг ўсимликка таъсири, уларга қарши қўлланилган препаратларнинг биологик самарадорлиги ўрганилди.

Тажриба майдонида маккажўхорининг Ўзбекистон 300 нави уруғлари сунъий равишда касалликлар (пуфакли ва чанг) қоракуя билан зарарлантирилди. Ушбу сунъий зарарлантирилган уруғлар беш хил (Эталон Далетебу ФС 6% с.э.сус, Карбоксин Т 400ФС, Тебукур ФС 600, Оплот, Махсим ХЛ 035 Фс) уруғдориларни уч хил меъёри билан ишлов берилиб экилди.

Олиб борган тадқиқотларимизда маккажўхорининг Ўзбекистон 300 навининг пуфакли қоракуя касаллиги билан касалланиш ҳолати таҳлил қилинганда Назорат (дориланмаган) вариантда 0,9 % бўлганлиги кузатилган бўлса, Этолон (Далетебу ФС 6% с.э.сус) 0,4 л/т га қўлланилган вариантда 0,6 %, 0,5 л/т га қўлланилган вариантда 0,4 %, 0,6 л/т га эса 0,3 % касалланиш ҳолати кузатилди. Карбоксин Т400ФС 1,5 л/т га қўлланилган вариантыда 0,5 % 2,0 л/т га қўлланилган вариантда 0,3%, 2,5 л/т га қўлланилган вариантда 0,2 % касалланиш ҳолати кузатилди. Тебикур ФС 060 0,4 л/т га

қўлланилган вариантыда 0,5 %, 0,5 л/т га қўлланилган вариантда 0,5 %, 0,6 л/т га қўлланилган вариантда эса 0,3%, Оплот 0,4 л/т га қўллагилган вариантда 0,4%, 0,5 л/т га қўлланилган вариантда 0,4 %, 0,6 л/т га қўлланилган вариантда эса 0,2 %, Максим XL 035 1,25 л/т га қўлланилган вариантда 0,5%, 1,5 л/т га қўлланилган вариантда 0,3 %, 1,75 л/т га қўлланилган вариантда эса 0,2 % касалланган ўсимликлар кузатилди.

Бунда юқори курсаткичлар назорат дориланмаган вариантда 0,9% ни, Этолон (Далтебу ФС 6% с.э.сус) 0,4 л/т га қўлланилган вариантда 0,6% ни, Карбоксин Т400ФС 1,5 л/т га қўлланилган вариантыда 0,5 % , Тебикур ФС 060 0,4 л/т га қўлланилган вариантыда 0,5 %, 0,5 л/т га қўлланилган вариантда 0,5 %, Оплот 0,4 л/т га қўллагилган вариантда 0,6% касалланган ўсимликлар кузатилди. Энг паст кўрсаткичлар Карбоксин Т400ФС 2,5 л/т га, Оплот 0,6 л/т га 0,2 %, ва Максим XL 0351,75 л/т га қўлланилган вариантда касалланган ўсимликлар 0,2 % кузатилганини кўришимиз мумкин.

Олиб борган тадқиқотларимизда маккажўхорининг Ўзбекистон 300 навининг Чанг қоракуя касаллиги билан касалланиш ҳолати таҳлил қилинганда Назорат (дориланмаган) вариантда 0,5 % бўлганлиги кузатилган бўлса, Этолон (Далтебу ФС 6% с.э.сус) 0,4 л/т га қўлланилган вариантда 0,2 %, касалланиш ҳолати кузатилди. Қолган вариантларда чанг қора куя билан касалланиш ҳолатлар кузатилмади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, маккажўхори ўсимлигидан сифатли мўл ҳосил олиш учун аввало унга сифатли ишлов бериш орқали эришиш мумкин.

Маккажўхори ўсимлигидан сифатли мўл ҳосил олиш ва касалликлардан ҳимоя қилиш учун, уруғдорлагич препаратлар билан уруғларни сифатли ишлов бериш орқали эришиш мумкин. Маккажўхори экинини замбуруғли касалликларга сўтасида учрайдиган пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) Corda) ва чангсимон (*Sorosporium reilianum*) қоракуя касалликлари қарши сифатли уруғдорлагичларни қўллаш ижобий таъсир этади.

Маккажўхори экинини касалликларига қарши кимёвий курашда самарали янги фунгицидлардан фойдаланиш орқали йўқотилган ҳосилни сақлаб қолиш имконияти яратилади ҳамда маккажўхорининг пуфакли ва чанг қора куя касалликларининг тарқалиши, ривожланиши ва уларга қарши замонавий янги уруғдорлагич Карбоксин Т400ФС, Максим XL 035 FS препаратларни қўллаб кимёвий кураш усулларидан фойдаланиш орқали йўқотилган ҳосилни сақлаб қолишга эришилади.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

1.1-жадвал

Маккажўхорининг Ўзбекистон 300 навининг Пуфакли (*Ustilago maydis* (DC.) Corda) ва чанг (*Sorosporium geilianum*) қорақуя касалликлари билан касалланган ўсимликларга уруғ дориллагичларнинг таъсири (Ғузор 2022-йил)

Назорат (Дориланмаган)	–	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0,9	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0,3	
Эголон (Далтебу ФС 6% с.э.сус)	Тебуконазол 60 г/л	0,4 л/т	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0,6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,2	
		0,5 л/т	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,6 л/т	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Карбоксин Т400ФС	Carboxin 200 г/л+Thiram 200 г/л	1,5 л/т	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,0 л/т	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,5 л/т	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тебикур ФС 060	Тебуконазол 60 г/л	0,4 л/т	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,5 л/т	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,6 л/т	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплот	Дифеноконазол 90 г/л+Тебуконазол 45 г/л	0,4 л/т	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,5 л/т	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,6 л/т	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Максим XL 035 FS	Флудиоксонил 25 г/л + мефеноксам10 г/л	1,25 л/т	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,5 л/т	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,75 л/т	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Уруғларни кимёвий уруғдориллагичлар билан ўз вақтида ишлов бериш уларни таъсир этиш самарадорлиги ва меъёрларига боғлиқ ҳолда 6,3 центнердан 23,5 центнергача бўлган ҳосилни сақлаб қолиш имконини берди.

REFERENCES

1. Шералиев А.Ш., Рахимов У.Х. “Қишлоқ хўжалиги фитопатологияси” Тошкент - 2013 й
2. “Агробанк” АТБ 100 китоб тўпламидан 24-китоб “Маккажўхори етиштириш” Тошкент 2021 54-57 бетлар
3. Агробанк” АТБ 21-китоб Маккажўхори экини зарарли организмларига қарши кураш Тошкент 2022-й 32-35.б.
4. Э.А.Холмуродов, М.А.Зупаров, Р.Қ.Сатторова, Н.Т.Ҳақимова, Х.Х. Нуралиев, “Қишлоқ хўжалиги фитопатологияси” Тошкент-2013 й
5. Рамазанова С.С., Аҳмедова Ф.Г., Сагдуллаева М.Ш., Киргизбаева Х.М. Гапоненко Н.И. Флора грибов Узбекистана. Т. ИВ., Головные грибы. – Ташкент: Фан, 1987. – 147 с.
6. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология, 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Агропромиздат, 1989. - 480 с.